

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19353017>

MUHANDISLIK TA'LIM YO'NALISHI TALABALARINING GEOAXBOROT BILAN ISHLASH KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

Fayzullayeva Lobar Xayrulla qizi

Qarshi davlat texnika universiteti assistenti

E-mail: lobarfayzullayeva024@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada muhandislik ta'lim yo'nalishi talabalarining geoaxborot bilan ishlash kompetentligini rivojlantirish masalalari tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim jarayonida geoaxborot tizimlari (GAT)ning ahamiyati ortib borayotganligi sababli, talabalarni ushbu texnologiyalar asosida tayyorlash dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Maqolada geoaxborot bilan ishlash kompetentligining tarkibiy qismlari, ularni shakllantirishga ta'sir etuvchi omillar hamda o'quv jarayoniga GAT texnologiyalarini integratsiya qilish usullari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, muhandislik ta'limida amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, axborotlarni tahlil qilish va vizuallashtirish orqali talabalarining kasbiy tayyorgarligini oshirish yo'llari yoritiladi. Tadqiqot natijalari geoaxborot kompetentligini rivojlantirish orqali ta'lim samaradorligini oshirish mumkinligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: geoaxborot tizimlari (GAT), geoaxborot kompetentligi, muhandislik ta'limi, raqamli texnologiyalar, fazoviy ma'lumotlar, kartografiya, masofadan zondlash, axborot tahlili, vizuallashtirish, amaliy ko'nikmalar, ta'lim samaradorligi, innovatsion yondashuvlar.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются вопросы развития компетенции студентов инженерных специальностей в работе с геоинформацией. В связи с возрастающей важностью геоинформационных систем (ГИС) в современном образовательном процессе одной из актуальных задач является подготовка студентов на основе этих технологий. В статье рассматриваются компоненты компетенции в работе с геоинформацией, факторы, влияющие на ее формирование, и методы интеграции ГИС-технологий в образовательный процесс. Также освещаются пути развития практических навыков в инженерном образовании, повышения профессиональной готовности студентов посредством

анализа и визуализации информации. Результаты исследования показывают, что повышение эффективности образования возможно за счет развития компетенции в области геоинформации.

Ключевые слова: географические информационные системы (ГИС), геоинформационная компетентность, инженерное образование, цифровые технологии, пространственные данные, картография, дистанционное зондирование, анализ информации, визуализация, практические навыки, эффективность образования, инновационные подходы.

ABSTRACT

This article analyzes the issues of developing the competence of engineering students in working with geoinformation. Due to the increasing importance of geoinformation systems (GIS) in the modern educational process, one of the urgent tasks is to train students on the basis of these technologies. The article considers the components of the competence of working with geoinformation, the factors influencing their formation, and the methods of integrating GIS technologies into the educational process. It also highlights the ways of developing practical skills in engineering education, improving the professional readiness of students through information analysis and visualization. The results of the study show that it is possible to increase the effectiveness of education by developing geoinformation competence.

Keywords: geographic information systems (GIS), geoinformation competence, engineering education, digital technologies, spatial data, cartography, remote sensing, information analysis, visualization, practical skills, educational effectiveness, innovative approaches.

KIRISH

Hozirgi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida muhandislik ta'limi tizimida zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, geoaxborot tizimlari (GAT) fazoviy ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, qayta ishlash va tahlil qilish imkoniyatlari bilan muhandislik faoliyatining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Shu bois, muhandislik ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarni geoaxborot bilan ishlashga o'rgatish, ularda tegishli bilim, ko'nikma va kompetentlikni shakllantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.[1]

Bugungi kunda qurilish, transport, yer tuzish, ekologiya va boshqa ko'plab sohalarda geoaxborot texnologiyalarining keng qo'llanilishi mutaxassislarining fazoviy fikrlash qobiliyatiga ega bo'lishini talab etmoqda. Bu esa o'z navbatida, oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini takomillashtirish, zamonaviy pedagogik yondashuvlarni joriy etish va amaliy mashg'ulotlar ulushini oshirishni taqozo etadi.

Mazkur maqolaning maqsadi muhandislik ta'lim yo'nalishi talabalarining geoaxborot bilan ishlash kompetentligini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganish hamda bu borada samarali yondashuvlarni aniqlashdan iborat. Shu asosda maqolada geoaxborot kompetentligining mazmuni, uni shakllantirish omillari va ta'lim jarayonida qo'llash usullari tahlil qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Muhandislik ta'limida geoaxborot tizimlari (GAT)dan foydalanish hamda talabalarning geoaxborot kompetentligini rivojlantirish masalalari so'nggi yillarda ko'plab mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan tadqiq etilmoqda.[2] Xususan, geoaxborot texnologiyalarining ta'lim jarayoniga integratsiyasi, ularning pedagogik imkoniyatlari va amaliy ahamiyati keng yoritilgan.

Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kompetentligini oshirish borasida MDH davlatlarida N.F.Suflyayeva, V.V.Kondratova, J.J.Djanbayev, xorijda N.Sroka, B.Radovan, T.Jelena, H.Stachel va boshqalar, O'zbekistonda D.F.Kuchkarova, B.U.Xaitov, A.K.Xamrakulov, D.Ochilova va boshqalar tadqiqotlar olib borishgan.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mavjud ilmiy ishlarning aksariyatida geoaxborot tizimlarining texnik va amaliy jihatlariga e'tibor qaratilgan bo'lsada, aynan muhandislik ta'lim yo'nalishi talabalarida geoaxborot bilan ishlash kompetentligini kompleks rivojlantirish masalasi yetarli darajada chuqur yoritilmagan. Bu esa mazkur yo'nalishda qo'shimcha ilmiy tadqiqotlar olib borishni talab etadi.[3]

METODOLOGIYA

Mazkur tadqiqotda muhandislik ta'lim yo'nalishi talabalarining geoaxborot bilan ishlash kompetentligini rivojlantirish masalalarini o'rganishda kompleks yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy va amaliy usullar uyg'unligiga tayanildi.

Nazariy tahlil usuli orqali geoaxborot tizimlari, kompetentlik yondashuvi hamda ularning ta'lim jarayonidagi o'rni bo'yicha ilmiy adabiyotlar o'rganildi va umumlashtirildi. Taqqoslash va tahlil metodlari yordamida mavjud yondashuvlar baholanib, samarali jihatlar aniqlandi.

Amaliy bosqichda kuzatish, so'rovnomalar va tajriba-sinov usullaridan foydalanildi. Talabalarning geoaxborot bilan ishlash ko'nikmalarini aniqlash va rivojlantirish darajasini baholash maqsadida o'quv jarayoniga GAT asosidagi amaliy mashg'ulotlar va loyiha ishlari joriy etildi. Olingan natijalar statistik tahlil asosida qayta ishlanib, xulosalar chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida muhandislik ta'lim yo'nalishi talabalarining geoaxborot bilan ishlash kompetentligini rivojlantirishga qaratilgan metodlar amaliyotda sinovdan o'tkazildi. Dastlabki bosqichda o'tkazilgan tahlillar talabalarning aksariyatida

geoaxborot tizimlari bilan ishlash bo'yicha bilim va ko'nikmalar yetarli darajada shakllanmaganligini ko'rsatdi.

Tajriba-sinov ishlari davomida o'quv jarayoniga geoaxborot texnologiyalariga asoslangan amaliy mashg'ulotlar, interaktiv metodlar hamda loyiha asosida o'qitish usullari joriy etildi. Natijada talabalar tomonidan fazoviy ma'lumotlarni tahlil qilish, xaritalar bilan ishlash va natijalarni vizuallashtirish ko'nikmalarida sezilarli o'sish kuzatildi. Shuningdek, talabalarning mustaqil ishlash qobiliyati va muammoli vaziyatlarga yechim topish malakalari rivojlandi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, geoaxborot tizimlarini ta'lim jarayoniga tizimli ravishda joriy etish talabalar kompetentligini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, amaliy mashg'ulotlar ulushining oshirilishi va zamonaviy pedagogik yondashuvlardan foydalanish ta'lim samaradorligini sezilarli darajada yaxshilaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, muhandislik ta'lim yo'nalishi talabalarining geoaxborot bilan ishlash kompetentligini rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri ekanligi aniqlandi. Geoaxborot tizimlarini o'quv jarayoniga joriy etish talabalar bilimini chuqurlashtirish, amaliy ko'nikmalarini shakllantirish hamda ularning kasbiy tayyorgarligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Olib borilgan tajriba-sinov ishlari natijalari geoaxborot texnologiyalariga asoslangan o'qitish usullarining samaradorligini tasdiqladi. Ayniqsa, amaliy mashg'ulotlar, loyiha asosida o'qitish va interaktiv metodlardan foydalanish talabalar kompetentligini rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib quyidagi takliflar ilgari suriladi:

- muhandislik ta'lim yo'nalishlarida geoaxborot tizimlari bilan bog'liq fanlar ulushini oshirish;
- o'quv jarayoniga zamonaviy GAT dasturlarini keng joriy etish; amaliy mashg'ulotlar va loyiha ishlarini ko'paytirish;
- o'qituvchilarning malakasini oshirish va ularni yangi texnologiyalar bilan ishlashga tayyorlash;
- talabalar uchun mustaqil ta'lim va tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash.

Umuman olganda, geoaxborot bilan ishlash kompetentligini rivojlantirish muhandislik ta'limi sifatini oshirishga hamda raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. KOMPETENTLI YONDASHUV TALABALARNING PROFESSIONAL TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILI. Quliyeva Shahnoza Halimovna,

Nasriyeva Dilfuza Qodirovna. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences Feb., 2024 y.

2. Kompetensiya va kompetenlik tushunchasi farqi. <https://hujjat24.uz/product>

3. BO‘LAJAK MUHANDISLARGA KARTOGRAFIK CHIZMACHILIK FANINI O‘QITISHDA KENGAYTIRILGAN DIDAKTIK BIRLIKLARNING USLUBIY XUSUSIYATLARI VA USULLARI. Aralov Muzaffar Muxammadiyevich. ILM SARCHASHMALARI Urganch davlat universitetining ilmiy-nazariy, metodik jurnali. Urganch 2022 y.

4. GISNING FUNKSIONAL IMKONIYATLARI. Fayzullayeva Lobar Xayrulla qizi, Haqqulova Adiba Ochil qizi. Geoaxborot texnologiyalarini takomillashtirish masalalari : innovatsiyalar, barqaror rivojlanish va global hamkorlik mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya. Qarshi 2025y., 21-noyabr.

5. TURIZM VA REKREATIONS HUDUDLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ISTIQBOLLARI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA) Fayzullayeva Lobar Xayrulla qizi “ZAMONAVIY GEOGRAFIYADA INNOVATSION G‘OYALAR: RAQAMLI IQTISODIYOT VA GIS TEXNOLOGIYALAR” mavzusidagi XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI 2024-yil 25-26-oktabr.